

TIOKTAT KISLOTASI SAQLAGAN DORI PREPARATLARINING DAVLAT REESTRIDAN RO'YXATDAN O'TGAN DINAMIKASINI O'RGANISH

Odilova Sh.I., Zakirova R.Yu.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: ruxsonaz@gmail.com tel: (97) 977 69 61

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683713>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reestrda 7 yil mobaynida ro'yxatdan o'tgan tioktat kislotasi saqlagan dori preparatlari o'sish dinamikasi o'rganildi. Unga ko'ra, 2017-2023 yillarda Davlat Reestrda xorijiy davlatlar va MDH davlatlari tomonidan ro'yxatdan o'tgan tioktat kislotasi saqlagan dori vositalari deyarli o'rganilmaganligi, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan 8 ta dori preparatlari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: qandli diabet, tiotsin substansiyasi, Davlat Reestri, tioktat kislotasi, dinamika

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunga kelib, dunyoda qandli diabet bilan kasallanganlar soni yil sayin ortib bormoqda. Jumladan, jahonda qandli diabet bilan yashaydigan insonlar soni 422 million (2014 yil) bo'lib, oxirgi yillarda ushbu ko'rsatkich jadal tarzda o'sib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, qandli diabetning yuqori darajada ko'payishi past va o'rta daromadli mamlakatlarda kuzatilmoqda [1]. Xalqaro diabetlar federatsiyasi 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra, katta yoshdagi dunyo aholisining 10,5 foizi (20-79 yosh) diabetga chalingan, achinarlisi ularning deyarli yarmi bu kasallik bilan yashayotganini bilmaydi. 2045-yilga kelib, Xalqaro diabetlar federatsiyasi berayotgan ko'rsatkichlariga ko'ra, yer shari aholisining katta yoshdagi har sakkizinchisi, taxminan 783 million kishi diabet bilan yashaydi, ya'ni bu dunyo aholisining 46% ni tashkil qiladi. Xususan, Covid-19 pandemiyasi davrida qonda qand miqdori yuqori bo'lgan bemorlarda kasallikning og'ir kechishi, o'lim holatining nisbatan ko'pligi kuzatildi [2].

Tadqiqot maqsadi. Turli xil xastaliklar (diabet, alkogolizm) asoratidan kelib chiqadigan polinevropatiya kasallikni davolashda qo'llaniladigan tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarining 2017-yil №21, 2018-yil №22, 2019-yil №23, 2020-yil №24, 2021-yil №25, 2022-yil №26 va 2023-yil №27 son O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reestrda qayd etilgan dori vositalarining ro'yxatdan o'tish dinamikasi tahlilini amalga oshirish.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot usuli tioktat kislotasi saqlagan dori preparatlari nomenklaturasining 7 yil mobaynidagi dinamik o'zgarishlarini tahlili.

Asosiy natijalar. O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reestrining 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 va 2023 yillar bo'yicha tahlilida umumiy ro'yxatdan o'tgan dori preparatlar miqdori 8707 ta, 8754 ta, 8883 ta, 10388 ta, 10713 ta, 10934 ta va 10742 tani tashkil qilgan. Ulardan atigi 19 ta (0,22%), 20 ta (0,23%), 21 ta (0,24%), 20 ta (0,19%), 21 ta (0,20%), 26 ta (0,24%) va 27 ta (0,25%) tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reestrining 2017 yil №21 soni tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarining jami 19 ta dori vositasi qayd etilgan. Ulardan 10 tasi xorijiy, 9 tasi MDH davlatlarida va O'zbekiston Respublikasi mahalliy farmatsevtika korxonalariga tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari qayd etilmagan. 2018 yil №22 sonli O'zbekiston

Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 20 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 10 tasi xorijiy, 9 tasi MDH davlatlarida va 1 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilganligi aniqlandi. 2019 yil №23 sonli Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 21 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 10 tasi xorijiy davlatlarda, 10 tasi MDH davlatlarida va 1 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilganligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. 2020 yil №24 sonli Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 20 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 9 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 3 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilganligi ma'lum bo'ldi. 2021 yil №25 sonli Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 21 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 9 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 4 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. 2022 yil №26 sonli Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 26 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 10 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 8 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. 2023 yil №27 sonli Davlat Reestri tahlil qilinganda tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning jami 27 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 11 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 8 tasi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilganligi ma'lum bo'ldi. Olingan ma'lumotlar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. 2017-2023 yillar oralig'ida tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarning ro'yxatdan o'tkazish dinamikasi tahlili

Xulosalar. Olingan natijalarga ko'ra, 2017-2023 yillari Davlat Reestri xorijiy va MDH davlatlari tomonidan ishlab chiqarilgan va ro'yxatdan o'tgan tioktat kislotasi saqlagan dori vositalarining assortimenti dinamikasi deyarli o'smagan. Mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari 7 yil davomida 1 ta pozitsiyadan 8 ta pozitsiyaga yetgan. Demak, mahalliy korxonalar tomonidan tioktat kislotasi saqlagan dori preparatlar uchun talab o'tirib borayotganligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. [Luc Rochette](#), [Steliana Ghibu](#), [Adriana Muresan](#), [Catherine Vergely](#). Alpha-lipoic acid: molecular mechanisms and therapeutic potential in diabetes. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2015.93(12): p. 1021-1027.

2. World Health Organization & International Diabetes Federation. (2006). Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia: report of a WHO/IDF consultation. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43588>.
3. Закирова Р.Ю., Аминов С.Н., Саипова Д.Т. Оценка перспективности разработки новых ранозаживляющих лекарственных средств в мягких лекарственных формах // Фармацевтический Вестник. – Ташкент. 2019. -№2. С. 19-25.
4. Sharipova S.T., Zakirova R.Yu., Maulenberganova G., Akramova M., Nazarova G.I. Diuretik ta'sirga ega bo'lgan dori vositalari assortimentining kontent tahlili // O'zbekiston farmatsevtik axborotnomasi. – Toshkent. 2021. -№3-4. 14-19 b.